

A Critical Study of Word Usage in the Third and Fourth Verses of Meghadūta

मेघदूते तृतीयचतुर्थश्लोकयोः शब्दप्रयोगविमर्शः

Anup Mondal

Abstract: Kalidasa is the greatest poet among the poets in Sanskrit literature. He wrote two lyrical poetries. Among them, the lyrical poetry Meghadūta is very famous. The greatness of Kalidasa's choice of words in his various works is impeccable. The word is the form of Brahma. The great poet Kalidasa was very skilled in determining which words should be used in which places. My short essay is based on the third and fourth verses of Meghadūta. There is a good discussion on how the words were chosen in these two verses.

Keywords: Kalidasa, Meghdoot, Purba Megh, Shabdachayanam.

भूमिका—

‘अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः।

यथा वै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्त्तते¹॥ इति।

अपारे काव्यसंसारे कविः प्रजापतिस्वरूपः। स खलु काव्यस्य सृष्टिकर्ता। जगति कविस्तु प्रायश एव दृश्यते। परन्तु महाकवेः संख्या स्वल्पैव। आनन्दवर्धननये द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवयः सन्ति। तथाह्युच्यते ध्वन्यालोके— ‘येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवय इति गणयन्ते²। इति। तेषु कालिदासः स्वयमेव एको महान् कविस्तथा महाकविः। महाकवेः कालिदासस्य कीर्तिषु ‘मेघदूतम्’ इति खण्डकाव्यं विप्रलम्भशृङ्गाररससमन्वितमनवद्यञ्च। ‘माघे मेघे गतं वयः’ इति तु एका प्रसिद्धा उक्तिरस्ति। उक्तेरस्याः अर्थो यद्— माघविरचितस्य ‘शिशुपालवधम्’ इति महाकाव्यस्य, कालिदासविरचितस्य ‘मेघदूतम्’ इति खण्डकाव्यस्य चाध्ययनेन वयोऽतिक्रान्तो भवतीति। काव्येषु शब्दचयनविषये कालिदासः खल्वतीव प्रयासशीलः। यतो हि— ‘एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यग् ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवती’ति। कालिदासेन प्रयुक्ताः मनोहराः सुखदाः सुप्रसिद्धाश्च बहवः शब्दाः मेघदूते बहुश एव दृश्यन्ते।

वस्तुतस्तु (महाकविना) काव्ये प्रयुक्ताः शब्दाः खलु परिवर्तनानर्हाः। परिवर्तनं कृतञ्चेत्तर्हि अभिप्रेतार्थस्य प्रकाशनं सुस्पष्टतया न घटते। ‘Abercrombie’ इति साहित्यतत्त्वमीमांसकनये महाकविना प्रयुक्ताः शब्दाः खलु ‘Enchanting expressions’, ‘Crucial expressions’ चेत्यादिनाम्नाभिधीयन्ते। अर्थाद् यान् शब्दानाधारीकृत्य काव्यस्य मर्ममूले प्रवेष्टुं शक्यते, ये शब्दाः खलु सुप्रसिद्धाः, ते एव ‘Enchanting expressions’, ‘Crucial expressions’ चेत्यादिनाम्ना परिचीयन्ते।

महाकविना कृते शब्दे व्यञ्जना वर्तते खलु। व्यञ्जनायाः विद्यमानतया तत्र शब्दानामुपादेयत्वमुत्तरोत्तरं बर्धितं स्यात्। आचार्यवर्येण रमारञ्जनमहोदयेनोक्तम्— ‘यत् खलु काव्यं शब्दवाच्यार्थयोः सङ्कीर्णां वेष्टनीमतिक्रम्य उन्नतक्षेत्रे प्रविशति तदेव काव्यमुच्चाङ्गकाव्यत्वेन गृहीतं भवती’³ति। तथाहि ‘मेघदूते तृतीयचतुर्थश्लोकयोः शब्दप्रयोगविमर्शः’ इति निबन्धे पूर्वमेघस्य तृतीयश्लोकस्थितस्य चतुर्थश्लोकस्थितस्य च शब्दानां गूढार्थः स्पष्टीक्रियतेऽधस्तात्—

पूर्वमेघस्य तृतीयः श्लोकः—

‘तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो—

रन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ।

मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः

कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे⁴॥ इति।

कौतुकाधानहेतोः— कौतुकस्याधानं कौतुकाधानम्, कौतुकाधानस्य हेतुः कौतुकाधानहेतोः। मल्लिनाथेनोक्तम्— ‘कौतुकाधानहेतोरभिलाषोत्पादनकारणस्य⁵ इति। अत्र मेघस्तावत् कौतुकाधानहेतुः

कामोद्दीपकहेतुर्वा। तत्काले प्रचलितरीत्यनुसारं वर्षाकाले समुपस्थिते जनानां कर्मभ्यः निवृत्तिः परिलक्ष्यते। अवसरदिवसमुद्यापयितुं प्रवासिनः सानन्दं प्रियासमीपमागच्छन्ति। तदा प्रियामनसि प्रेमधारा क्षरति। केनचित् श्लोकेन स्पष्टीकृता सा वार्ता—

‘शिखिनि कूजति गर्जति तोयदे स्फुटति जातिलताकुसुमाकरे।

अहह पान्थ न जीवति ते प्रिया नभसि मासि न यासि गृहं यदि⁶॥ इति।

एवमेवैकदा मेघखण्डमेकमभिशापयक्षस्य दृष्टिगोचरं स्यात्। तदा यक्षस्य चित्ते विरहपीडा द्विगुणिता जाता। प्रियासमीपे गन्तुमैच्छद् यक्षः। अत्रस्तावद् मेघः कामोद्दीपकः सञ्जातः— ‘विरहिणां मेघसन्दर्शनमुद्दीपनं भवतीति भावः’ इति। विद्युल्लाटाटीकायां ‘कौतुकाधानहेतो’ इति स्थाने ‘केतकाधानहेतो’ इति पाठो गृहीतः। वर्षासु विचित्राणि कुसुमानि विकसन्ति। तत्र केतकीपुष्पाणां विकाशोऽपि भवति। केतकीदर्शनेन यक्षस्य मनसि उत्कण्ठा जायते। केतकीपुष्पाणामाविर्भावेन अर्थात्तेषां विकाशेन जलदि उद्दीपनासञ्चारः कृतः। पुनः यक्षस्य चित्ते विरहस्य उद्दीपकरूपेण केतकीपुष्पाणां गुरुत्वमनस्वीकार्यम्।

अन्तर्बाष्पः— अन्तः (मध्ये) बाष्पो यस्य स अन्तर्बाष्पः। मेघसन्दर्शनेन शोकाश्रुः कथमपि अन्तर्निरुध्य विरहसन्तप्तो यक्षस्तित्थतीति दृश्यते। मल्लिनाथेनोक्तम्— ‘अन्तर्बाष्पो धीरोदात्तत्वाद्दन्तःस्तम्भिताश्रुः सन्⁷ इति। अर्थात् धीरोदात्तस्वभावात् शोकवारिर्नोद्गतम्। चारित्र्यवर्धनाचार्येणोक्तम्— ‘अन्तःस्तम्भितम्, बाष्पमश्रु येन सः तथा। प्रभुत्वाद्बहिरनिःसृतपानीयलोचनो बभूव⁸ इति। यक्षश्चेद्बाष्पव्याकुलो जातस्तर्हि तस्य गाम्भीर्यं धीरोदात्तत्वं विनष्टं भवेत्, चित्तदौर्वल्यञ्च प्रकाशितं भवेत्। पुनश्च मार्गनिर्देशोऽपि महदसौविध्यमुत्पद्यते। यतः अश्रुविमोचनेन आवेगवशात् कण्ठकम्पनेन च जनाः वक्तुमसमर्थाः भवन्ति।

पुनरपि वक्तुं शक्यते—यक्षस्तावद् मेघसमीपे शोकाश्रुर्न विमुञ्च्य अन्तर्बाष्पः सन् तिष्ठति। यतो मासचतुष्टयात् परं तस्य विरहपीडा दूरीभूता भविष्यति, तथाहि शोकवारिषु नावगाह्य यक्षः शापान्ते स्वप्रियया साकमानन्दवारिषु निमज्जयितुमात्मानं यतिष्यते।

राजराजस्य— राज्ञां यक्षाणां वा राजा राजराजः कुवेरः। प्रथमराजशब्दस्याभिप्रेतार्थो यक्षः। तथाहि मल्लिनाथेनोक्तम्— ‘राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियशत्रूयोः⁹ इति। पुनः द्वितीयराजशब्दस्य अभिप्रेतार्थो भवति कुवेरः। अमरकोषे उच्यते— ‘राजराजो धनाधिपः¹⁰ इति। अत्र वक्तुं शक्यते यत्, यक्षः सद्यो विवाहितः प्रेमघन्यश्च। स्वाभाविकतया प्रेमिकश्रेष्ठो यक्षो राजा इत्युच्यते। अपरतः कुवेरस्तु सम्पत्श्रेष्ठो धनाधिपश्च। स धनराज एव। उभयोर्मध्ये श्रेष्ठत्वे विद्यमाने सत्यपि प्रभु-अनुचरसम्पर्कवशादेतादृशं पौर्वापर्यं परिलक्ष्यते।

अन्यथावृत्तिचेतः— मेघस्य पुरतः स्थित्वा महता कष्टेन यक्षः चिराय ध्यानमग्नो बभूव। कथं स ध्यानमग्नो बभूव? कथं वा तेन कष्टमनुभूतम्? तदा कालिदासेन भणितम्—

‘मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः

कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे¹¹॥ इति।

अर्थाद् यः खलु सुखिजनस्तस्यापि मेघदर्शनेन चित्तं विह्वलं भवति। तत्र विरहिणः का कथा, येषां प्रियजनस्तावद्दूरं गच्छति। शाकुन्तलेऽपि दृश्यते भावोऽनुरूपः—

‘रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्

पर्युत्सुकी भवति यत् सुखितोऽपि जन्तुः।

तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं

भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि¹²॥ इति।

अन्यथावृत्तिस्तु उदासीनभावस्य नामान्तरमेव।

पूर्वमेघस्य चतुर्थः श्लोकः—

‘प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थी
जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम्।
स प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै
प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार’¹³ ॥ इति।

दयिता— दयधातोरुत्तरं कप्रत्ययेन निष्पद्यते दयितशब्दः। अर्थस्तावत् प्रियः पतिर्वा। तदनन्तरं दयितशब्दात् परं टाप-प्रत्ययेन ‘दयिता’ इति रूपं सिध्यति। अर्थाद् दयिता तु प्रिया एव। हलायुधकोषे भणितम्— ‘पत्नौ तु दयिता भार्या’ इति।

नारीवाचकशब्दाः खलु अनेकाः सन्ति। तथापि दयिता किमर्थं प्रयुक्ता इत्याकाङ्क्षायामुक्तम्— या खलु अन्येषां कृपापरवशतया तिष्ठति सा एव दयितापदवाच्या। वस्तुतस्तु दयायाः लक्षणविषये कथितम्— ‘यत्नादपि परक्लेशं हर्तुं या हृदि जायते सा दया’ इति। अत्र दयितायाः यक्षप्रियायाः जीवनरक्षार्थं मेघमनुनयति यक्षः। लोके दृश्यते यत्, पतिरेव शक्तिप्रावल्याद् दुर्वलां पत्नीं प्रति कृपां प्रदर्शयति, सर्वदा तां विपदः रक्षयित्वा तस्याः चित्तानन्दं जनयति। तदर्थं पतिस्तु दयितपदवाच्याः, पत्नी च दयितापदवाच्या। परन्तु मेघदूते पतेर्यक्षस्य निर्वासनो जातः। स्वप्रियां सान्त्वयितुं मेघमृते नान्यः कोऽप्यस्ति। तथाहि तत्र मेघ एव दयितरूपेण (न तु पतिरूपेण, अत्र दयासहितमिति भावः) यक्षस्य कुशलमयीं वार्तां यक्षप्रियासमीपे वहन् तस्या उज्जीवनं सम्पादयति। अतो दयिताशब्दप्रयोगस्तत्र सर्वथा सङ्गच्छते।

दयिताजीवितालम्बनार्थी— दयितायाः जीवितं दयिताजीवितम्, दयिताजीवितस्य आलम्बनम् तथा दयिता एव जीवितालम्बनं यस्य स दयिताजीवितालम्बनार्थी यक्षः। प्रेमिकप्रेमिकयोः यक्षयक्षिण्योः माधुर्यमण्डितसम्पर्को दृढतया प्रकाशितोऽनेन पदप्रयोगेन। प्रसङ्गेऽस्मिन् स्मर्यते विद्वद्वचनम्— ‘यदिदं हृदयं मम, तदस्तु हृदयं तव’ इति। अर्थात् तादात्म्यसम्बन्धेन तौ एकीभूतौ भवतः। नाथस्यावर्तमाने तस्य प्रियाया अस्तित्वं विलुप्तं भवति। प्रियायाः प्राणस्वरूपो नाथो यदि जगति न तिष्ठेत् तर्हि झटिति एव आलम्बनाभावात्तस्या अपि शक्तिरपगता स्यात्। अपरतः प्रियां विना प्रियतमोऽपि न जीवितुमर्हति। तथाहि यक्षश्चिन्तयति यक्षिणी अतीव विरहेण क्लिष्टा स्यात्। अतस्तस्याः जीवनं रक्षणीयमिति कृत्वा तस्याः समीपे मेघमाध्यमेन कुशलवार्तां प्रेरयति। मेघालोके विचारितम्— ‘प्रियपत्न्याः अनिष्टमाशङ्कमानः तस्याः प्राणसञ्चारणार्थं स्वीयाम् अनामयवार्तां प्रेरयितुमभीप्सन् स यक्षः मेघं दूतकर्मणि नियोजयिष्यन्...’। इति।

जीमूतः— जीमूतशब्दस्य वाच्यार्थः खलु मेघः। यक्षकान्तायाः जीवनमवश्यमेव रक्षणीयमिति विचिन्त्य महाकविः जीमूतं प्रेरयति यक्षस्य वार्तावाहकरूपेण— ‘जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम्’¹⁴ इति। परन्तु मेघवाचकाः शब्दास्तावद् बहवो वर्तन्ते। कथं तान् सर्वान् शब्दान् विहाय जीमूतस्यैव प्रयोगः कृत इति चेदुच्यते टीकायाम्— ‘जीवनस्य उदकस्य मूतः पटबन्धो वस्त्रबन्धो जीमूतः’¹⁵ इति। अर्थाद् जीवनं मूतं बद्धं धृतमनेनेति कृत्वा जीवनधारणस्य सामर्थ्यं जीमूते विद्यते इति तु व्यञ्जनया ध्वनितम्।

प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः— ‘स प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै’ इत्येवम्प्रकारेण यक्षेण मेघमुद्दिश्य अर्घ्यं प्रदीयते। अर्घ्यमिदं नवीनैः कुटजकुसुमैः विरचितम्। स्वकुशलमयीं वार्तां मेघमाध्यमेन प्रेरणात् पूर्वम् (मेघस्तुतेः वन्दनस्य वा आवश्यकता वर्तते खलु) आदौ तावद् मेघस्य सम्भाषणं कर्तव्यम्। केन प्रकारेण तस्य सम्भाषणक्रिया सम्पत्स्यते इत्याकाङ्क्षायामुक्तम्— ‘प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः’ इति। महिनाथेनोक्तम्— ‘प्रत्यग्रैरभिनवैः कुटजकुसुमैर्गिरिमल्लिकाभिः’¹⁶ इति। लोकेऽपि कस्यापि जनस्य सभाजनाय पुष्पनिर्मितमाल्यानां पुष्पस्तवकानां वा व्यवहारो दरीदृश्यते। स्वागतस्य हेतुविषये चारित्रवर्धनाचार्यणोक्तम्— ‘तपात्यस्य सन्निधानत्वेन निजनिधनशङ्कया सापि मरिष्यतीति स्वप्रवृत्तिं मेघेन प्रापयितुं पूजापूर्वं तस्मै स्वागतमप्राक्षीदित्यर्थः’¹⁷ इति।

विरहप्रावल्यात् शुभस्य शीघ्रमिति कृत्वा यक्षो मेघस्य समादरं करोति। आदौ नवीनैः गिरिमल्लिकाभिः किमर्थं

वृणोति तेन? कथ्यते यद्, वर्षासु चित्रकूटपर्वतस्थितस्य यक्षस्य समीपे मेघस्याभ्यर्थनार्थं न किमपि उपकरणमस्ति। परन्तु मेघगर्जनेन भूमिस्तावद् बीजप्रकाशे समर्था भवति— 'तेषां शब्दप्रणादेन भूमिः स्वाङ्गरुहोद्गमा' इति। तथाहि मेघगर्जनं समाश्रित्य सपदि एव कुटे पर्वते जातानि कुसुमानि यक्षस्य दृष्टिपथमायान्ति। मन्यते यत्, यक्षं सभाजयितुमेव कुसुमानि स्वयमेव विकसन्ति। तथाहि कालस्य अपचयं न कृत्वा यक्षो गिरिमल्लिकाभिः मेघस्य वरणकार्यं सम्पन्नं करोति। वस्तुतस्तु नवीनानि कुसुमानि सौगन्धाधिक्यं वितन्वन्ति। तथाहि सौरभेन मेघं प्रीणयितुं यक्षस्य यः प्रयत्नः स खलु रमणीयः। आदर्शप्रेमिकप्रेमिकयोर्मेलने समग्रा प्रकृतिः निःस्वार्थतया सहायकमनोभावं पोषयति। प्रकृतिरपि तयोः दुःखेन दुःखिता सती नितरां पीडिता भवति।

प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनम्— चारित्रवर्धनाचार्येणोक्तम्— 'प्रीत्या स्नेहेन प्रमुखं श्रेष्ठं वचनं यत्र तत् तद्यथा'¹⁸ इति। यक्षश्चिन्तयति यद्, मेघमाध्यमेन सन्देशप्रेरणात् पूर्वं मेघस्य स्तुतेः आवश्यकता वर्तते खलु। उच्यते च— 'प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनम्' इति। रमारञ्जननये— 'प्रीतः स्वयं प्रसन्नः। येषां वाक्यानां प्रयोगः यक्षेण कृतः तानि वाक्यानि अपि प्रीतिप्रकाशकानि'¹⁹ इति। मेघस्यानन्दमुत्पादयितुं खल्वयं प्रयासः। यक्षस्य बन्धुश्रेष्ठस्तावदयं मेघः। असहायस्य यक्षस्य सहायोऽप्ययं मेघः। तदर्थं मनसा वचसा च एकीभूतः सन् तेन स्वागतवचनमुच्यते। मेघखण्डन्तु यक्षस्यातिथिरूपेण समागतम्। अतिथिस्तु देवतुल्यो भवति। समाप्तातञ्च— 'अतिथिदेवो भव'²⁰ इति।

उपसंहृतिः— 'अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते'²¹ इति महाभाष्यवचनम्। शब्दानां महती शक्तिर्विद्यते खलु। यथा केनापि जनेन कञ्चिदपि जनमुद्दिश्य अपशब्दाः प्रयोक्तव्याश्चेत्तर्हि इति विवादः सञ्जायते। वस्तुतस्तु अपशब्दो नोच्चारणीयः। भर्तृहरिनये शब्दः किल स्वयं ब्रह्म एव। तेन भणितम्—

“अनादिनिघनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः”²² ॥ इति।

महाकविकालिदासदृष्ट्यापि शब्दार्थौ तावत् पार्वतीपरमेश्वरस्वरूपौ—

“वागर्थविव सम्पुक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।

जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ”²³ ॥ इति।

तथाहि महाकविना सुचारुतया ईश्वरस्वरूपाणां शब्दानां यथास्थानं प्रयोगः कृतः। शब्दब्रह्मणा एव कालिदासकीर्तिः प्रोज्ज्वला उत्तरोत्तरं वर्धिता च जातेति शिवम्।

Endnotes

1. अग्निपुराणम्- 339/11
2. ध्वन्यालोकः- सत्यनारायण चक्रवर्ती (सम्पा.), प्रथम उद्योतः, पृष्ठाङ्कः-54
3. मेघदूतम् (रमारञ्जनमुखोपाध्यायेन सुरगिरा प्रदत्तं भाषणम्)- आरति मुखोपाध्याय (वङ्गानुवादका), पृष्ठाङ्कः-17
4. मेघदूतम् (सञ्जीवनी-चारित्रवर्द्धिनी-भावबोधिनी-सौदामिनी-व्याख्याचतुष्टयोपेतम्)- पूर्वमेघः, श्लोकः- 3, पृ. 6
5. तदेव
6. सुभाषितरत्नभाण्डागारम्- षष्ठप्रकरणम्, श्लोकः- 84, पृ. 342
7. मेघदूतम् (सञ्जीवनी-चारित्रवर्द्धिनी-भावबोधिनी-सौदामिनी-व्याख्याचतुष्टयोपेतम्)- पूर्वमेघः, श्लोकः- 3, पृ. 6
8. तदेव- पृ. 7
9. तदेव- पृ. 6
10. अमरकोषः- स्वर्गवर्गः, पृ. 32
11. मेघदूतम् (सञ्जीवनी-चारित्रवर्द्धिनी-भावबोधिनी-सौदामिनी-व्याख्याचतुष्टयोपेतम्)- पूर्वमेघः, श्लोकः- 3, पृ. 6
12. अभिज्ञानशकुन्तलम्- ड. सत्यनारायण चक्रवर्ती (सम्पा.), पञ्चमाङ्कः, श्लोकः-2, पृ. 309
13. मेघदूतम् (सञ्जीवनी-चारित्रवर्द्धिनी-भावबोधिनी-सौदामिनी-व्याख्याचतुष्टयोपेतम्)- पूर्वमेघः, श्लोकः- 4, पृ. 8
14. तदेव
15. तदेव
16. तदेव

17. तदेव, पृ. 9
18. तदेव
19. मेघदूतम् (रमारञ्जनमुखोपाध्यायेन सुरगिरा प्रदत्तं भाषणम्)- आरति मुखोपाध्याय (वङ्गानुवादका), पृ.-18
20. तैत्तिरीयोपनिषद्- शिक्षावल्ली, एकादशानुवाकः, पृ. 314
21. महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)- ड. गङ्गाधर कर न्यायाचार्य (सम्पा.), पृष्ठाङ्कः-16
22. वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्, प्रथमखण्डम्)- विष्णुपद भट्टाचार्य्य (सम्पा.), कारिका -1
23. कालिदास ग्रन्थावली (प्रथम भाग), रघुवंशम्- पण्डित राजेन्द्रनाथ विद्याभूषण (सम्पा.), प्रथमः सर्गः, श्लोकः-1, पृष्ठाङ्कः-1

Bibliography

- अमरसिंहः, *अमरकोशः*—श्रीमद्गुरुनाथ विद्यानिधि-भट्टाचार्य्य (सम्पादकः), संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कलकाता, १४१७ ।
- आचार्य्य “काव्यतीर्थ”, नारायण राम- *सुभाषितरत्नभाण्डागारम्*, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, २०११ ।
- आनन्दवर्धनः, *ध्वन्यालोकः (प्रथम उद्योतः)*— सम्पा. सत्यनारायण चक्रवर्ती, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कलकाता, २०१२।
- *उपनिषद् (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतरोपनिषद्)*- गीता प्रेस, गोरक्षपुर, २००८
- कालिदासः, *अभिज्ञानशकुन्तलम्*— ड. सत्यनारायण चक्रवर्ती (सम्पादकः), संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कलकाता, अष्टमसंस्करणम्, २०१३ ।
- कालिदासः, *कालिदास ग्रन्थावली (प्रथम भाग)*— पण्डित राजेन्द्रनाथ विद्याभूषण (सम्पादकः), वसुमती कर्पोरेशन लिमिटेड, कलकाता, २०१५ ।
- कालिदासः, *मेघदूतम् (सञ्जीवनी-चारित्रवर्द्धिनी-भावबोधिनी-सौदामिनी-व्याख्याचतुष्टयोपेतम्)*— पं. श्रीब्रह्मशङ्कर शास्त्री (सम्पादकः), चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, २०१६ ।
- कालिदासः, *मेघदूत ओ सौदामिनी*— सत्यनारायण चक्रवर्ती (सम्पादकः), संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कलकाता, तृतीयसंस्करणम्, २०१३ ।
- पतञ्जलिः, *महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)*— ड. गङ्गाधर कर न्यायाचार्य्य (सम्पादकः), संस्कृत बुक डिपो, कलकाता, प्रथमसंस्करणम्, २००२ ।
- भर्तृहरिः, *वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्, प्रथमखण्डम्)*— विष्णुपद भट्टाचार्य्य (सम्पादकः), पश्चिमवङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत, कलकाता, २००७ ।
- मुखोपाध्याय, आरति (वङ्गानुवादका)— *मेघदूतम् (रमारञ्जनमुखोपाध्यायेन सुरगिरा प्रदत्तं भाषणम्)*, श्रीश्रीसीतारामदास ओङ्कारनाथ संस्कृत शिक्षा संसद्, कलिकाता ।
- वेदव्यासः, *अग्निपुराण*— गीता प्रेस, गोरक्षपुर, २०१३ ।